

5-SHU‘BA. YOSHLARNING SOG‘LOM TURMUSH TARZI HAYOTIY KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY MADANIYAT VA SPORTNING O‘RNI.

TALABA-YOSHLARNI SPORT MASHG‘ULOTLARIGA QIZIQISHINI YANADA OSHIRISHNING AHAMIYATI

F.A.Ablanazarov

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida
dotsenti foblanazarov@mail.ru (+998943210450)

K.M.Umarov

Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida dotsenti
umarovk349@gmail.com (+998933373732)

R.T.Sultanov

Jismoniy tarbiya va sport kafedrasida assistenti
rustamsultanov035@gmail.com (+998990410605)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15089976>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarning jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishga bo‘lgan zaif motivatsiyasining asosiy sabablari, shuningdek, ushbu muammoni hal qilishning mumkin bo‘lgan usullari ko‘rib chiqiladi..

Kalit so‘zlar: sport, jismoniy faollik, motivatsiya, salomatlik.

Jismoniy tarbiya va sport har bir inson hayotining ajralmas qismi bo‘lib, bu yoshlik davrida ayniqsa muhimdir. Hozirgi vaqtda jismoniy tarbiya va sportga motivatsiya muammosi aniq. Talabalarga jismoniy holati va sog‘lig‘i yomonligi sababli mashq qilish tavsiya etiladi. Bu nafaqat salomatlik uchun, balki mukammal jismoniy tayyorgarlik, to‘liq jismoniy rivojlanish va o‘ziga ishonch uchun ham zarurdir. Imkoniyatlari juda keng bo‘lgan jismoniy tarbiya bularning barchasiga yordam berishi mumkin.

Jismoniy faollik uchun motivatsiya etishmasligining asosiy sabablaridan biri aynan sportga bo‘lgan munosabat va uning foydasidir. Sportga ijobiy munosabatni shakllantirish bolalikdan boshlanishi kerak va bu yerda ota-onalar katta rol o‘ynaydi. Bolaning keyingi hayoti va sog‘lig‘i ota-onalarning bolasini sport bilan shug‘ullanishga qanchalik ijobiy ta’sir ko‘rsatishiga bog‘liq. Lekin, afsuski, aksariyat hollarda ota-onalar farzandiga sport madaniyatini singdirish muhimligini ham bilishmaydi. Agar ota-onalar farzandini sportga ko‘niktira olmasa, ta’lim muassasalari ikkinchi darajali rol o‘ynashi kerak. Ammo bu yerda ham o‘qituvchilar va o‘qituvchilar vaqt yetishmasligi tufayli har doim ham to‘g‘ri motivatsiya qila olmaydi, har bir kishiga individual yondashuvni bering va hamma uchun mos kelmasligi mumkin bo‘lgan umumiy usullardan foydalaning.

Talabalar, ayniqsa ta’limning boshlang‘ich bosqichida, yoshlarning eng zaif qismi hisoblanadi. Chunki ular o‘quv yukining ortishi, jismoniy faollikning pasayishi, talabalar hayotining nisbiy erkinligi hamda ijtimoiy va shaxslararo muloqotdagi muammolar kabi qiyinchiliklarga duch keladilar.

Shu bilan birga, bugungi yoshlar mamlakatimizning asosiy mehnat zaxirasi bo‘lib, kelajakda ota-onaga aylanishadi. Ularning salomatligi va farovonligi butun xalqimizning salomatligi va farovonligi uchun muhimdir. Shu sababli, zamonaviy yoshlarning jismoniy

mashqlarga bo‘lgan motivatsiyasi, qiziqishlari va ehtiyojlarini o‘rganish katta ahamiyatga ega. Sportga qiziqishga aniq ta’sir ko‘rsatadigan sabablarni tabiatiga ko‘ra uch guruhga bo‘lish mumkin:

1. Tashkiliy xarakterdagi sabablar.
2. Uslubiy xususiyatga ega bo‘lgan sabablar.
3. Shaxsiy xususiyatga ega bo‘lgan sabablar.

Ushbu muammoni turli mualliflar o‘rganib chiqqan va ularning fikriga ko‘ra:

Uslubiy xususiyatdagi sabablar orasida: tavsiya etilgan yuklar bilan jismoniy imkoniyatlar o‘rtasidagi nomuvofiqlik o‘rtacha 41% ni tashkil qiladi.

Shaxsiy sabablar orasida: o‘z jismoniy tayyorgarligining pastligi 32% ga teng.

Tashkiliy xarakterdagi sabablar orasida: qiziqishlar bo‘yicha faoliyatning etishmasligi 36% ni tashkil etadi.

Birinchi ikki guruh sabablariga tashqi omillar ta’sir qilishi mumkin bo‘lsa, shaxsiy sabablar faqat insonning o‘zi tomonidan hal qilinadi. Ko‘plab ilmiy-amaliy tadqiqotlarning natijalari shuni ko‘rsatadiki, sport mashg‘ulotlari hali talabalar uchun dolzarb ehtiyojga yoki shaxsiy qiziqishga aylanmagan.

Shunga ko‘ra, o‘quvchilarni faol jismoniy tarbiya va sport mashg‘ulotlariga jalb etishda sub’yektiv va ob’yektiv omillar muhim rol o‘ynaydi.

Ob’yektiv omillar- o‘quv rejasiga qo‘yiladigan talablar darajasi, o‘quvchilarning sog‘lig‘i, mashg‘ulotlarning chastotasi va davomiyligi, hissiy muhiti, moddiy-texnik baza holati, jismoniy tarbiya bo‘yicha o‘quv jarayonining yo‘nalishi hamda mashg‘ulotlarning mazmuni.

Sub’yektiv omillar - bu shaxsning ichki istaklari va shaxsiy qarashlariga bog‘liq sabablar bo‘lib, sportga qiziqishda muhim rol o‘ynaydi. Ular orasida motivatsiya, ma’lum bir sport turiga qiziqish, shaxsiy maqsadlar, ishtiyoq va iroda hamda o‘ziga ishonch kabi omillar mavjud. Masalan, sog‘lom turmush tarziga intilish yoki musobaqalarda g‘alaba qozonish istagi kabi ichki sabablar insonning muntazam mashq qilishiga turtki bo‘lishi mumkin. Shu sababli, sub’yektiv omillarni hisobga olish sport mashg‘ulotlariga jalb qilishda katta ahamiyatga ega.

Jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanish motivlarini shartli ravishda umumiy va xususiyga bo‘lish mumkin. Umumiy motivlarga o‘quvchilarning umuman jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanish istagi kirsa, xususiy motivlarga sevimli sport turi bilan shug‘ullanish yoki qiziqarli mashqlar bajarish istagi tegishli. Talabalarning jismoniy tarbiya darslariga borishining ijobiy va salbiy motivlari ham mavjud: ijobiy motivlar darslardan mamnunlik, jismoniy rivojlanish va sog‘lig‘ini mustahkamlash istagi bilan bog‘liq bo‘lsa, salbiy motivlar kredit olish yoki dars qoldirgan taqdirda muammoga duch kelmaslik kabi sabablarni o‘z ichiga oladi. Shundan kelib chiqqan holda, sportga bo‘lgan qiziqishning pastligi va talabalarning darslarga qatnashish zarurati sezilmasligi oliy ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport ishlarining samaradorligi past hamda bir xil tarzda tashkil etilganligi bilan bog‘liq. Shu sababli, oliy ta’lim muassasalarida jismoniy tarbiya ishlarini yanada samarali tashkil etish uchun yangi tashkiliy shakllar, usullar va vositalarni izlash muhim ahamiyatga ega.

Birinchidan, jismoniy tarbiyaga bo‘lgan munosabatni qadriyat darajasiga ko‘tarish zarur. Buning uchun har bir talaba o‘z qiziqishlari, jismoniy rivojlanishi va moyilligiga mos keladigan sport turini tanlash imkoniyatiga ega bo‘lishi kerak. Shuningdek, talabalarning individual va shaxsiy fazilatlarini keng qamrovli diagnostika qilish orqali ularning qaysi sport turlariga moyilligi

aniqlanishi lozim. Sport mashg‘ulotlari paytida atmosferani yanada do‘stona qilish va o‘quvchilarni majburlashdan ko‘ra qiziqtirishga harakat qilish ham muhimdir.

Ikkinchidan, jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanuvchilarning ehtiyojlarini qondirish uchun oliy o‘quv yurtlarida bu fanning o‘ziga xos xususiyatlarini hisobga olish zarur. Shuning uchun, jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini darsdan tashqari yoki tushdan keyin o‘tkazish foydali bo‘lishi mumkin.

Uchinchidan, o‘quvchilarni ta‘limning boshidanoq sportga to‘g‘ri yo‘naltirish, mashg‘ulotlarga ijobiy munosabatni shakllantirish va sportning nafaqat tashqi, balki ichki sifatlarga ham ta‘siri haqida mazmunli ma‘lumotlar berish zarur. Bunga erishish uchun faqat amaliy mashg‘ulotlar emas, balki sportning afzalliklari va samaradorligini to‘liq ochib beradigan nazariy mashg‘ulotlarni ham tashkil etish lozim. Misol uchun, har oyda bir marta “Salomatlik kuni”ni tashkil qilib, talabalarga sog‘lom turmush tarzining barcha nozik jihatlarini tushuntirib beradigan mutaxassislarni taklif qilish mumkin.

Xulosa qilib aytganda, sport kunlari va tadbirlari orqali sportning ahamiyati, undan to‘g‘ri foydalanish yo‘llarini tushuntirish va amalda ko‘rsatish mumkin. Oxir-oqibat, salomatlik keng ma‘noda nafaqat shaxsning, balki butun jamiyatning sog‘lomligidir. Sayyoramizdagi murakkab ekologik vaziyatda sog‘liq boy va mazmunli hayot uchun eng zarur omil hisoblanadi. Shu sababli, oliy o‘quv yurtlarida talabalarga yoshligidanoq sportga to‘g‘ri yo‘l ko‘rsatish, jismoniy tarbiya mashg‘ulotlarini samarali tashkil etish va sog‘lom turmush tarzini shakllantirish juda muhimdir.

Adabiyotlar:

1. Abdullayev A., Xonkeldiyev SH. Jismoniy tarbiya nazariyasi va uslubiyoti. O‘quv qo‘llanma Toshkent., O‘zDJTI, 2005 yil – 300 b
2. Дубровский, В.И. Лечебная физическая культура (кинезотерапия): Учеб. для студентов Высших учебных заведений. – 3-е изд-е, испр. и доп. – М.: Гума- нит.-изд. центр «Владос», 2004. – 624 с.
3. Гончарова, С.А. Физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и укреплении здоровья [Электронный ресурс]
4. Шустин, Б. Тенденции развития современного спорта // Человек в мире спорта : Новые идеи, технологии, перспективы : Тез. докл. Междунар. конгр. - М., 1998.- Т. 2. - С. 355-356.